
La alfabetización informacional en Iberoamérica

Information Literacy in Iberoamerica

Alejandro URIBE TIRADO

Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología, auribe@bibliotecologia.udea.edu.co

Resumen

Este texto presenta, apoyado en un trabajo de investigación documental y de análisis de contenido, un recorrido cronológico sobre la realidad de Iberoamérica respecto a la temática de la Alfabetización Informacional –ALFIN–, desde 1985 cuando se presenta en la literatura un primer trabajo en el tema, hasta llegar a nuestros días, cuando se reportan trabajos respecto a la inclusión de ALFIN en el currículo y la utilización de plataformas de e-learning y la Web 2.0, como contenido y medio, para los procesos de enseñanza-aprendizaje que implican las competencias informacionales.

Palabras clave: Alfabetización informacional. Iberoamérica. Historia.

1. Introducción

Hablar de cualquier tema académico-científico desde la perspectiva de Iberoamérica es siempre un reto, ya que implica abarcar diferentes contextos y desarrollos, es decir, implica abarcar realidades diversas y pluriculturales, y a su vez, asumir generalizaciones más que particularidades. No obstante, esas circunstancias no invalidan la necesidad y el esfuerzo de hacerlo, pues su objetivo final es lograr una mirada general que sirva de orientación como marco situacional y como contenido didáctico para la formación en ese tema.

En el caso de la Alfabetización Informacional (ALFIN) o de la Literacia Informacional (LITINFO), como se asume este concepto terminológicamente en español y portugués para este trabajo; esa realidad no es la excepción, pues como se presenta más adelante, considerando la literatura y recursos Web sobre este tema, hay distintos grados de publicación, que reflejan e implican diferentes niveles de desarrollo en cada país, pero que están interrelacionados.

Interrelación que se presenta en esta región del mundo (Iberoamérica) debido a que por su cercanía idiomática y el compartir medios de publicación y redes informáticas, cuando hay un desarrollo académico-científico en un país, sus principales referentes, seguidores, son los do-

Abstract

This paper presents, based on a documentary research and content analysis, a chronological journey through the reality of Ibero-America regarding the topic of information literacy –INFOLIT. This journey begins in 1985, when the first work on the topic was published, until our days, when the papers are mainly related to the inclusion of information literacy into the curriculum and the use of e-learning platforms and Web 2.0 for teaching and learning information competencies.

Keywords: Information literacy. Iberoamerica. History.

centes, investigadores, estudiantes y profesionales de los demás países Iberoamericanos, lo que convierte ese desarrollo, en este caso en ALFIN-LITINFO, en un aporte y realidad para la docencia, investigación, aprendizaje y aplicación en toda la región.

2. Qué se ha publicado sobre ALFIN en Iberoamérica

Para identificar qué se ha publicado sobre Alfabetización Informacional en Iberoamérica –sin pretender tener una postura ambiciosa indicando que está “todo”–, este trabajo recurrió a una investigación documental que implicó en primer lugar la selección de los términos de búsqueda, considerando en este aspecto un hecho particular, referente a que en esta región del mundo, tanto en español como en portugués, aún no hay un acuerdo terminológico para denominar esta temática.

Esto implicó realizar la búsqueda considerando los términos:

En español:

Alfabetización informacional, Desarrollo de habilidades informativas (DHI), Alfabetización en información, Alfabetización informativa, Competencias informacionales, Competencias en información, Competencias informativas, Forma-

ción de usuarios para la búsqueda de información

En portugués:

Literacia informacional, Literacia em informação, Alfabetização Informativa, Alfabetização em informação, Competência em informação, Competência informacional, Mediação Informacional, Treinamento de usuários na procura da informação

Además de los términos más generalizados en inglés: “*information literacy*” e “*information skills*”, para las publicaciones escritas en ese idioma por autores Iberoamericanos y considerando la opción en la búsqueda avanzada que posibilitan varias fuentes de identificar el país de procedencia.

En segundo lugar, implicó la selección de las fuentes de información (*repositorios, bases de datos, recursos Web 1.0 y 2.0*) en los cuales se realizaría la búsqueda. En este aspecto se tomó la decisión de realizar una búsqueda tanto en fuentes de alcance mundial como en fuentes que se concentran en la producción de la región o de determinados países, para así lograr una mayor cobertura, considerando que el porcentaje de la producción Iberoamericana en dichas fuentes de alcance mundial en cuanto al tema de ALFIN no es proporcionalmente muy representativa (Rader, 2002; Marzal y Calzada-Prado, 2007; Pinto, Cordón y Gómez, 2010).

Esto condujo a realizar la búsqueda en las siguientes fuentes:

Bases de datos científicas de reconocimiento mundial: *ISI, SCOPUS, ERIC, LISA, LISTA, FRANCIS y ESMERALD.*

Bases de datos específicas de este contexto Iberoamericano: *REDALYC, SCIELO, CSIC DIALNET y BRAPCI.*

Repositorios de acceso abierto: *E-lis y Scientific commons.*

Buscador académico: *Google Scholar.*

Repositorio especializado en ALFIN: *INFO-LIT Global.*

Recursos Web 1.0: Lista de discusión ALFINCAT, Lista de discusión ALFAINFOR, Lista-Grupo DHI, Lista-Grupo Alfinargentina y Lista-Grupo ALFIN/Colombia.

Recursos Web 2.0: Blog-Repositorio ALFIN-RED, Blog Pedagogía Informacional, Blog Alfin en Argentina, Blog CoAPISUAGM-Competencia Informacional, Netvibes Destrezas informacionales, Blog ALFIN en Uruguay, Blog Competência Informacional para

Bibliotecários, Blog A-informacao, Blog ALFIN/Colombia, Blog ALFIN/Iberoamérica y Netvibes Alfin Hispanoamérica.

Esta consulta permitió, tras la eliminación de duplicaciones, lograr una base documental de análisis (*publicaciones, investigaciones, declaraciones, eventos, recursos web, modelos, normas, planes estratégicos*), representativa para identificar el desarrollo general de ALFIN en Iberoamérica (*tabla I*).

Igualmente, dicho proceso de búsqueda permitió detectar, entre toda esa base documental, aquellos trabajos que desde una visión general de Iberoamérica o de determinados países, dan razón de los desarrollos de ALFIN en sus contextos (2).

Con base en toda esta documentación, se prosiguió a un trabajo de análisis, en primer lugar, clasificando las publicaciones-recursos por los períodos de tiempo de su publicación (*Tablas I, II, III, IV*). Para dicha clasificación se consideraron algunas referencias internacionales que han dado cuenta del desarrollo histórico de la Alfabetización Informacional a nivel mundial tanto desde un punto de vista más narrativo-cualitativo como bibliométrico-cuantitativo (3). Estas permitieron desde el trabajo de investigación que sustenta este texto (1), identificar cinco períodos de tiempo en el desarrollo histórico de ALFIN a nivel mundial, los cuales se consideraron también como marco para el análisis de la realidad Iberoamericana.

3. Tendencias e hitos importantes identificados en el desarrollo de ALFIN-LITINFO en Iberoamérica

Tras la clasificación de la base documental según esos 5 períodos de tiempo, se prosiguió a un análisis de contenido de dichos documentos, identificando en los mismos, hitos y tendencias que resaltan y evidencian el desarrollo general de ALFIN-LITINFO en Iberoamérica, aunque se hizo evidente que en algunos países de la región esos períodos se han vivido con mayor fuerza que en otros (4).

Ese trabajo de análisis de contenido permitió en síntesis, identificar las siguientes tendencias e hitos, que fueron los más frecuentemente referenciados en la base documental analizada, y a su vez, detectar los autores más representativos de Iberoamérica y sus distintos países durante esos períodos (Figura 1):

Período 1. Pre-Inicio (1985-1994).

Primeras reflexiones sobre ALFIN diferenciándose de la instrucción bibliográfica y la

formación de usuarios, entendidos como solo servicios de la biblioteca.

I Plan Nacional de Documentación e Información Científica y Técnica / Plan IDOC - España (Bernal, 1985).

Propuesta de Educación Documental: formación en competencias informacionales transversal en el currículo - España (Benito Morales, 1992-1994).

Propuestas iniciales de nuevas formas y acciones formativas desde las bibliotecas con un concepto amplio de información y generación de conocimiento.

Período 2. Inicio (1995-1999).

Habilidades y Estrategias para Buscar, Organizar y Razonar la Información - HEBORI (Benito Morales, 1996).

Programa "Informar" para bibliotecas públicas y escolares - Fundación Germán Sánchez Rupeirez, España.

Declaración de Bolonia- Espacio Europeo de Educación Superior (Cambio de las políticas de educación superior en Europa asumidas por España y Portugal, y con influencia en América Latina).

I y II Encuentro DHI Ciudad Juárez .

Políticas de información de ciencia y tecnología - Red de información de ciencia y tecnología de Iberoamérica (RICYT-LATINDEX)

Período 3. Pre-Avance (2000-2003).

Aparición, reconocimiento y traducción del concepto "information literacy" como "alfabetización informacional" (aunque aún sin acuerdos, y por tanto, también se continua utilizando-traduciendo como "alfabetización en información", y en algunos países de América Latina como "desarrollo de habilidades informativas").

Primeros Planes de incorporación de TIC (importancia de la alfabetización digital entendida muchas veces como fin y no como medio).

Declaración y Normas ALFIN - III Encuentro DHI Ciudad Juárez (2000, 2002).

Traducciones de documentos claves de ALFIN-INFOLIT a nivel mundial.

Primeras publicaciones de alcance internacional (con presencia en ISI, SCOPUS, etc.).

Primeros cursos que trabajan en la formación en competencias informacionales desde el alcance que implica la ALFIN en diferentes

carreras: embebidos en el currículo y como parte de otras materias, como cursos independientes obligatorios, como cursos electivos desde la biblioteca – España/México (Olvera, Caro, 2000; Gómez Hernández, 2000; Cortés, 1999; Cortés y Lau, 2000).

Trabajos curriculares en ALFIN, especialmente en las área de la salud apoyados en didácticas activas: Aprendizaje basado en la evidencia y Aprendizaje basado en problemas.

Reconocimiento de la importancia de actualizar la formación bibliotecológica (curricular y de educación continua) con énfasis en competencias, y específicamente en aspectos pedagógicos, tecnológicos e informacionales.

Aparición de listas de discusión: <http://groups.yahoo.com/group/alfincat> (2003); <http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A0=ALFAINFOR> (2003).

Período 4. Avance (2004-2007).

Mayor diferenciación entre alfabetización digital-tecnológica e informacional.

IV - V Encuentro DHI Ciudad Juárez.

Congreso IFLA-Argentina (mayor número de ponencias iberoamericanas sobre ALFIN).

Mayor presencia de ponencias de ALFIN en eventos de trayectoria en el área de la bibliotecología / documentación / ciencia de la información en Iberoamérica (IBERSID, Jornadas Españolas de Documentación/FESABID, Jornadas CRAI, INFO-Cuba, etc.).

Generación y aplicación de propuesta de Modelos de formación en ALFIN (Pinto, 2004-2005-2006; Dudziak, 2005; Naranjo et al., 2006; EDUTEKA, 2006; etc.).

Declaración ALFIN - Toledo, España.

Cursos ALFIN del SEDIC, España.

Reconocimiento y primeras aplicaciones de los estándares-normas de ALFIN a nivel universitario generadas en los países "desarrollados en ALFIN" (en América Latina mayor influencia de la ALA; en España y Portugal mayor influencia de CAUL, CONZIL, ANZIL).

Entender la ALFIN como un proceso formativo necesario para todo ciudadano y profesional, no solo en el contexto de la educación formal (Aprendizaje para toda la vida).

Estado del arte en ALFIN-INFOLIT (Aún con muy poca información que represente especialmente la realidad de ALFIN-LITINFO en

Portugal y de todos los países de América Latina).

Primeros reconocimientos y prácticas de la ALFIN en procesos de gestión del conocimiento organizacionales.

Curso-Taller Alfabetización Informacional y aprendizaje permanente desde la biblioteca pública - El Escorial (Fundación Germán Sánchez Ruipérez).

Reflexiones y primeras acciones para que la formación en ALFIN (en competencias didácticas, informaciones y tecnológicas) esté presente en los currículos de bibliotecología / documentación / ciencia de la información (Dudziak, Villela, 2005; Miranda, 2007).

Preocupación por el rol de las asociaciones de profesionales de la información por su papel y actualización en ALFIN.

Incremento de las investigaciones sobre esta temática (Grupo DOTEINE/U. Carlos III-España, E-Infosfera/U. de Granada-España; Información, Conocimiento y Sociedad/U. de Antioquia-Colombia; eLit.pt/U. de Porto-Portugal).

Cursos Doctorales para formación de bibliotecólogos / documentalistas / profesionales de la información relacionados con ALFIN (U. Carlos III; U. de Granada; U. de Murcia; U. de Salamanca; U. de Sao Paulo).

Transformación de las Bibliotecas en CRAI, y el papel fundamental de la ALFIN, desde su concepción como multialfabetización.

Procesos de acreditación/Re-Acreditación de las Universidades (Recomendaciones de impulsar la formación en competencias informacionales).

Estrategia para la sociedad de la información en América Latina y el Caribe (E-LAC 2007/2010).

Primeros planes estratégicos de ALFIN al interior de las Universidades.

Aumento de la publicación de artículos teórico-conceptuales y aplicados sobre ALFIN en revistas de alcance mundial y su registro en bases de datos internacionales.

Aplicaciones y propuestas metodológicas y estándares-normativas para la ALFIN en determinadas áreas del conocimiento (ciencias de la salud, traducción, ingeniería, educación, economía, comunicación, agronomía, etc.).

Generación de recursos Web 2.0

<http://mx.groups.yahoo.com/group/dhi-uacj/> (2004); <http://www.alfinred.org> (2005); <http://alfinenargentina.blogspot.com> (2007).

Período 5. Pre-Posicionamiento (2008 - ...)

VI - VII Encuentro DHI Ciudad Juárez

Nuevos Blog y recursos web 2.0:

<http://alfinete2008.blogspot.com> (2008)
<http://competencia-informacional.blogspot.com> (2008);
<http://coapisuagmcompetencias.blogspot.com> (2008);
<http://alfinuruguay.blogspot.com/> (2008);
<http://www.netvibes.com/destrezas> (2009);
<http://alfincolombia.blogspot.com> (2009);
<http://alfiniberoamerica.blogspot.com> (2009);
<http://alfincuba.blogspot.com> (2010)

Plan REBIUN (2007-2010). ALFIN: Línea Estratégica N° 1 - Objetivo estratégico 2, España.

Mayor trabajo en ALFIN-LITINFO utilizando didácticas activas y soportada, como medio y contenido de aprendizaje, en el e-learning y la Web 2.0 en bibliotecas universitarias.

Declaración (Conclusiones) de Vilanova, España.

Crecimiento de programas de ALFIN-LITINFO en bibliotecas escolares y públicas, en la educación primaria-secundaria.

Mayor preocupación y presencia concreta de ALFIN en currículos de diferentes profesiones y especialmente de bibliotecología / documentación / ciencia de la información (aunque no suficiente y tan oportuna como lo está requiriendo el contexto actual - Gómez Hernández, Licea de Arenas, 2008; Gómez Hernández, 2008; Guerra Pérez, Martí Lahera, 2010).

Guía de Buenas prácticas para el desarrollo de las competencias informacionales en las universidades españolas. REBIUN, España.

Documentos UNESCO y OEI explícitamente hablando de ALFIN: "Etapas hacia la Sociedades del Conocimiento" (2008) y "Educación, ciencia, tecnología y sociedad" (2010).

Nuevos estándares: Normas de competencias informacionales para el Sistema Nacional de Información en Salud - Manifiesto de la Alfabetización Informacional en las Bibliotecas de Ciencias de la Salud de Cuba (INFOMED, 2008) y modelos: eLit.pt model - Portugal (da Silva et al, 2010).

Taller UNESCO/IFLA: formación de formadores ALFIN-LITINFO - Granada, España.

Declaratoria de Lima - Taller UNESCO/IFLA.

Toda esta interpretación de ALFIN en Iberoamérica, en los 5 períodos con los hitos y perspectivas, implicaría a su vez, un futuro, un posible Período 6 (a partir del 2011, 2012 ó 2013?), que se podría denominar de *Posicionamiento* que se caracterizaría por: la presencia directa-explicita de ALFIN-LITINFO en los planes nacionales de educación e información y en los planes estratégicos de las distintas instituciones educativas y bibliotecas; el aprovechamiento de los recursos de la Web 2.0 como medios-actividades de divulgación-intercambio académico y científico y de la Web 3.0 como contenido de ALFIN; y una mayor y constante publicación tanto de desarrollos teórico-conceptuales como aplicados en publicaciones de alcance iberoamericano, pero sobre todo, de alcance internacional; una mayor y activa participación en congresos de alcance mundial.

4. Casos representativos de programas de ALFIN en Iberoamérica (nivel universitario)

Además detectar esos hitos y tendencias generales, la labor de investigación documental y de análisis de contenido, permitió también, al ser los más frecuentemente referenciados en la base documental analizada, ubicar algunos de los principales casos de formación en ALFIN/LITINFO a nivel universitario, que es donde indudablemente ha habido más avances en el contexto Iberoamericano y que representan los más significativos desarrollos formativos durante esta última década, y por tanto, ayudan a completar esta mirada de ALFIN/LITINFO en Iberoamérica.

Los casos, se orientan tanto desde la perspectiva de cursos inmersos en el currículo como de cursos ofrecidos por los sistemas de bibliotecas o propuestas interinstitucionales:

Argentina:

Universidad Nacional de Cuyo. *ALFIN*

<http://sid.uncu.edu.ar/nuevosibi/capacitacion/recuperacion.php>

http://www.fcp.uncu.edu.ar/upload/pract_alfin_2010.doc

Brasil:

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. *Capacitação de Usuários*.

<http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/biblioteca/Capa/BCEservicos/BCEservicosPCU>

Universidade Estadual de Campinas. Capacitação de Usuários.

http://www.sbu.unicamp.br/p_capacitacao/site/index.php#

Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Capacitação.

<http://www.bu.ufsc.br/modules/conteudo/index.php?id=15>

Chile:

Universidad Católica de Chile. *DHI*.

<http://sibuc.uc.cl/sibuc/site/artic/20070130/pags/20070130125246.php>

Universidad Católica del Norte, Antofagasta. *Programa de Educación en información (PEI)*.

http://www.ucn.cl/bidoc_new/PEI.asp

Universidad de Playa Ancha. *ALFIN*.

<http://sibupla.upla.cl/sibupla1/alfabetizacion.php>

Colombia:

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. *Capacitación de usuarios*

<http://www.javeriana.edu.co/biblos/capacitacion/capacitacion.htm>

Universidad de Antioquia. Programa Integral Formación de Usuarios-ALFIN.

<http://formacionbiblioteca.udea.edu.co/moodle/course/category.php?id=6> (Moodle)

Universidad del Rosario. *ALFIN*

<http://www.urosario.edu.co/Biblioteca/ur/Informacion/Biblioteca-Antonio-Rocha-Alvira-%287%29/>

<http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/1535>

Costa Rica:

Universidad Nacional Costa Rica. *ALFIN*

<http://www.siduna.una.ac.cr/alfabetizacion.htm>

Cuba:

INFOMED. *Alfabetización Informacional en Salud*

<http://www.uvs.sld.cu/Members/rzayas/plonearticlemultpage.2008-05-18.4801589302/>

Universidad Central de las Villas. Habilidades de Información-ALFIN.

<http://www.cdict.uclv.edu.cu/node/cursos-visitas-dirigidas-y-talleres>

España:

Universidades españolas. *ALFIN-EEES*

<http://www.mariapinto.es/alfineees/AlfinEEES.htm>

Universidades españolas. *E-COMS*

<http://www.mariapinto.es/e-coms/>

Universidades españolas. *ALFAMEDIA*

<http://www.mariapinto.es/alfamedia/index.htm>

Universidades españolas. *IMATEC*

<http://www.mariapinto.es/imatec/>

Universitat Oberta de Catalunya. *ALFIN*

<http://biblioteca.uoc.edu/cat/>

Universidad de Alcalá de Henares. *Formación de usuarios.*

http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_formacion/formacion.html

http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_formacion/buscar_info.html

Universidad de Alicante. *Formación de Usuarios.*

<http://biblioteca.ua.es/es/puntbiu/formacion/formacion-de-usuarios-general/formacion-de-usuarios.html>

Universidad Autónoma de Barcelona. *Formació usuaris.*

<http://www.uab.cat/servlet/Satellite/gestions-en-linia/cursos-1096479459469.html>

Universidad de Cantabria. *Formación Biblioteca.*

<http://www.buc.unican.es/Servicios/formacion/formacion.asp>

Universidad Carlos III de Madrid. Aprende a usar tu Biblioteca-ALFIN/ Taller de aula.

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/servicios/taller_aula

Universidad Complutense de Madrid. *ALFINBUC.*

<http://www.ucm.es/BUCEM/alfin/index.php>

Universidad de Granada. Formación de Usuarios-ALFIN.

http://biblioteca.ugr.es/pages/servicios/formacion_usuarios/index

<http://medina-psicologia.ugr.es/biblioteca/> (Moodle)

Universidad de La Laguna *Buscar información.*

http://www.bbt.ull.es/view/institucional/bbt/Como_buscar_informacion/es

Universidad de Málaga. *Formación de Usuarios.*

<http://www.uma.es/ficha.php?id=74091>

<http://biblio.cv.uma.es> (Moodle)

Universidad de Murcia Formación de usuarios.

http://www.um.es/biblioteca/servicios/index.php?var=form_usuarios

Universidad de Navarra. *Formación de Usuarios.*

<http://www.unav.es/biblioteca/formacion/>

Universitat Oberta de Catalunya. *TFC*

<http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/community-list?locale=CA>

Universitat Politècnica de Catalunya. *Formació en habilitats informacionals.*

<http://bibliotecnica.upc.edu/content/servei-de-formaci%C3%B3-en-habilitats-informacionals>

Universidad Politécnica de Valencia. *Formación biblioteca*

<http://www.upv.es/entidades/ABDC/infoweb/bg/info/712331normalc.html>

Universitat Pompeu Fabra Competències informacionals i informàtiques.

<http://www.upf.edu/bibtic/es/serveis/sessions.html>

Universidad de Sevilla. *Aprendizaje e investigación*

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/index-ides-idweb.html

Universidad de Zaragoza. *Formación de usuarios.*

<http://biblioteca.unizar.es/cursosformacion.php>

México:

Universidades tecnológicas mexicanas. CIA-Competencias Informativas para el aprendizaje

<http://www.jesuslau.com/cia/index.html>

Colegio de México. *DHI*

<http://biblioteca.colmex.mx/content/view/48380/326/>

<http://acad.colmex.mx/> (Moodle)

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. *DHI*

<http://biblioteca.mty.itesm.mx/cursos>

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. *DHI*

<http://bivir.uacj.mx/dhi/DHIenlaUACJ/Default.htm>

UNAM-México. *DHI para la formación permanente*

<http://bc.unam.mx/formacionusuarios.html>

Universidad Veracruzana. *CAI: Curso acceso a la Información para docentes y estudiantes.*

<http://bivir.uacj.mx/Usuario/tipousuarioCAI.asp?bd=301>

Perú

Universidad de Lima. *HABINFO.*

<http://www1.ulima.edu.pe/habinfo/index.htm>

Portugal

Universidade de Lisboa. *Pesquisar*

<http://ulisses.sibul.ul.pt/ulisses/portal/html/index.htm>

Instituto Politécnico de Porto. *Formação*

<http://www.biblioteca.ipp.pt/formacaobad1.html>

Puerto Rico

Universidad de Puerto Rico. *Destresas de aprendizaje*.

<http://www.uprb.edu/es/academico/cra/PDACN.html>

<http://biblioteca.enlinea.upra.edu/mod/resource/view.php?id=18> (Moodle)

Venezuela

Universidad Metropolitana. Competencias en el uso de información.

<http://agora.unimet.edu.ve/dos.php?d=408>

Estos resultados a su vez, considerando que no son un producto terminado que abarque completamente “toda” la realidad Iberoamericana en ALFIN-LITINFO, conlevó finalmente, como aporte aplicado de ese trabajo, a la creación de dos recursos Web en proceso de construcción, con el objetivo de seguir elaborando colaborativamente esa mirada y perspectiva de investigación en Iberoamérica, teniendo como base la filosofía actual de data commons.

Línea de tiempo de ALFIN/Iberoamérica:

<http://www.dipity.com/alfiniberoamerica/>

Mapa de proyectos ALFIN U. representativos:

<http://maps.google.es/maps/user?uid=114744803511954756977&hl=es&gl=es>

5. Conclusión y perspectivas

Todo este trabajo permite ver la Alfabetización Informacional en Iberoamérica (como región), como un proceso, como un proceso en desarrollo con diferentes niveles pero con realidades comunes interrelacionadas. Por tanto, además de su aporte actual en lo histórico, en lo teórico-conceptual y contextual al tema de la Alfabetización Informacional, este trabajo tiene a su vez un potencial importante para ser un referente clave para el desarrollo de investigaciones futuras en esta temática en la región, y sobre todo para saber *los recorridos... recorridos*, y así identificar en cada país los períodos que se han logrado, los que se han apurado y los que aún se están por vivir de forma más completa.

Es decir, los cinco períodos presentados y el período seis que se visualiza, representan una visión general. Por consiguiente algunos países o tipologías de bibliotecas o niveles educativos concretos lo han vivido de esa manera tan secuencial, pero otros no tanto o no lo han hecho, por lo cual conocer esos recorridos generales puede permitirles a los que están más atrasados *ver su camino hacia adelante*, diferentes acciones para crecer en ALFIN/LITINFO.

A su vez, para los que están más avanzados, los que podríamos denominar “emergentes en ALFIN”, este trabajo les sirve para *ver los caminos ya recorridos* e identificar los aprendizajes alcanzados, sus *lecciones aprendidas*, además para analizar los pasos a desplegar para alcanzar los niveles de los denominados “países desarrollados”, pero también, para reconocer las formas como pueden apoyar el avance de los que estaría en niveles menores, en “vías de desarrollo” o “muy subdesarrollados” en ALFIN-LITINFO, pues ese debe ser el compromiso: conocer y reconocer cómo está cada contexto, para apoyarse en otros contextos y apoyar a otros contextos. Ese es el compromiso de la identidad y diversidad Iberoamericana:

Iberoamérica es, como todo el mundo, un ámbito pluricultural y multilingüe, un espacio crucial de la diferencia, donde la otredad es la razón de ser de la identidad y la diversidad, la fuente creativa del desarrollo cultural.
(Eduardo Galeano).

Notas

- (1) Esta ponencia es resultado de avance de la investigación doctoral: *Lecciones aprendidas en programas de Alfabetización Informacional en universidades de Iberoamérica*. Doctorado en Bibliotecología y Documentación Científica, Universidad de Granada. (Beca AUIP). Tutora: María Pinto Molina
- (2) Ferreira (1995); Gómez Hernández (2000); Menou (2004); Rader (2002); Dudziak (2002, 2003, 2008); Gómez Hernández, Pasadas Ureña (2003); Campello (2003); Angulo Marcial (2003); Dudziak, Ferreira (2004); Vives I Gràcia (2004); Lecardelli, Schoffen (2006); Fernandez Aballí/ Unesco (2007); Lau *et al* (2007); Marzal, Calzada Prado (2007); Pinto, Sales (2007); Da Rocha *et al* (2008); Area Moreira, Gros, Marzal (2008); Meneses Placeres (2009); Licea de Arenas (2009); Da Silva *et al* (2009, 2010); Pinto, Cordón, Gómez (2010) y Uribe Tirado (2010).
- (3) Behrens (1994); Huston (1999); Bruce, Candy (2000); Bawden (2002); Lorenzen (2001); Rader (1999, 2002, 2003); Dudziak (2002, 2003); Moore (2002, 2005); Virkus (2003); Basili (2003, 2004, 2008, 2009); Eisenberg, Lowe, Spitzer (2004); Saranto, Hovega (2004); Cesarini (2004); Owusu-Ansah (2005); Andretta (2005); Byrne (2005); Chevillotte (2004, 2005); Manchester Metropolitan University (2005); Ward (2006); Elmborg (2006); Lau *et al* (2007); Marzal, Calzada-Prado (2007); Markless, Streatfield (2007); Gibson (2008); Grassian, Kaplowitz (2009) y Pinto, Cordón, Gómez (2010).
- (4) Es necesario anotar que en el caso de España algunas características de estos períodos se comienzan a vivir desde el período anterior, lo cual unido al nivel, cantidad y alcance de sus publicaciones, investigaciones y algunos proyectos aplicados implicaría estar en un nivel mayor a todos los países de Iberoamérica. Igualmente algunos de estos avances previos a *la media de la región*, se darían en el caso de México. Una evidencia de esta afirmación, es el número de contenidos presentes en el Directorio INFOLIT Global para estos dos países que es el de mayor cantidad (junio de 2010): España presenta 123 contenidos: <http://www.infolitglobal.net/directory/en/browse/country/es/>; y México presenta

129 contenidos: <http://www.infolitglobal.net/directory/en/browse/country/mx>. A su vez, son estos dos países, más Brasil, los de mayor número de publicaciones sobre ALFIN presentes en bases de datos internacionales de gran prestigio académico-científico (ISI y Scopus).

- (5) Además de estos proyectos puntuales, es necesario indicar que en el caso de España y Portugal hay diferentes proyectos también fueron frecuentemente referenciados en la literatura, los cuales son auspiciados por la Unión Europea en relación con tanto con la Formación de usuarios "tradicional" y la Alfabetización Digital, como con la ALFIN:
- (6) EDUCATE-End User Courses in Information Access through Communication Technology y DEDICATE-Distance Education Information Courses with Access Through Networks: <http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsid=1112383>
- (7) TUNING- Educational Structures in Europe: <http://tuning.unideusto.org/tuningeu/>
- (8) E-SKILLS: <http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-skills/support/>
- (9) E-EUROPE: http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24221_es.htm
- (10) I-2010: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
- (11) eContentplus: http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm
- (12) EnIL: European thematic network on information Literacy-Observatory: <http://www.ceris.cnr.it/Basili/EnIL/gatewayhome.htm>

Referencias

- Andretta, S. (2005). *Information literacy: a practitioner's guide*. Oxford: Chandos.
- Ángulo Marcial, N. (2003). *El concepto de alfabetismo en información en el contexto de la bibliotecología latinoamericana*. Tesis de doctorado, Programa de Maestría y Doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, DF.
- Area Moreira, M.; Gros, B.; Marzal, M.A. (2008). *Alfabetizaciones y tecnologías de la información y la comunicación*. Madrid: Editorial Síntesis.
- Basili, C. (2001). *Establishment of the European Network on Information Literacy*. // Consiglio Nazionale delle Ricerche. <http://www.ceris.cnr.it/Basili/EnIL/> (2009-11-06).
- Basili, C. (2003). *Information Literacy in Europe: a first insight into the state of the art of information literacy in the European Union*. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche.
- Basili, C. (2004). *EnIL survey*. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche. <http://www.ceris.cnr.it/Basili/EnIL/questionnaire.html> (2009-11-06)
- Basili, C. (Ed) (2008) *Information Literacy at the cross-road of Education and Information Policies in Europe*. Rome: CNR.
- Bawden, D. (2002) *Revisión de los Conceptos de Alfabetización Informacional y Alfabetización Digital* // *Anales de Documentación* 5. (2002) 362-408.
- Behrens, S.J. (1994). *A Conceptual Analysis and Historical Overview of Information Literacy*. // *College and Research Libraries*. 55:4 (Jul 1994) 309-322.
- Benito Morales, F. (1994). *Educación documental: un nuevo contexto pedagógico para el desarrollo de habilidades lectoras*. // Gómez Hernández, J.A. (ed.): *Lectura, Educación, y Bibliotecas: ideas para crear buenos lectores*. Murcia: ANABAD-Murcia, 1994.
- Benito Morales, F. (1996). *Del dominio de la información a la mejora de la inteligencia. Diseño, aplicación y evaluación del programa HEBORI (habilidades y estrategias para buscar, organizar y razonar la información)*. Tesis Doctoral. Universidad de Murcia.
- Bernal Cruz, F.J. (1985) *La extensión tecnológica del conocimiento*. (Pedagogía de la Información) // Gómez Hernández, J. A. (1996) *La aportación de Francisco Javier Bernal al mundo universitario, la educación y las bibliotecas* // *Educación y Biblioteca*. (1985) 68:8.
- Bruce, C., Candy, P. (2000). *Information literacy around the world: advances in programs and research*. Wagga, N.S.W.: Centre for Information Studies, Charles Sturt University.
- Byrne, A. (2005). *La alfabetización informacional desde una perspectiva global: el desastre agudiza nuestras mentes* // *Anales de Documentación*. 8 (2005) 7-20.
- Campello, B. (2003). *O movimento da competência informacional: uma perspectiva para o letramento informacional* // *Ciência da Informação* 32:3 (set./dez. 2003) 28-37.
- Cesarini, P. (2004). *Computers, Technology, and Literacies* // *Journal of Literacy and Technology*. 4:1 1-16 <http://www.literacyandtechnology.org/volume5/cesarini.pdf> (2009-10-10).
- Cortés, J.; Lau, J. (2004). *Normas de alfabetización informativa para el aprendizaje*. México: UACJ, 2004.
- Chevillotte, S. (2004) *La formation à la maîtrise de l'information à l'heure européenne : problèmes et perspectives*. Lyon: Presses de l'enssib.
- Chevillotte, S (2005). *Bibliothèques et information literacy: un état de l'art* // *Bulletin des Bibliothèques de France*, 50:2 (2005) 42-48. <http://www.webcitation.org/5Nr3Ud157> (2009-10-20).
- Cortés, J. (1999). *Desarrollo de habilidades informativas en sistemas universitarios: ¿Por qué y para quién?*. // *Mesa Redonda sobre Formación de Usuarios, XXX Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía*. Morelia, Mich., mayo 5-7.
- Cortés, J. y Lau, J. (2000). *Desarrollo de Habilidades Informativas en Instituciones de Educación Superior*. México: UACJ.
- Da Rocha *et al* (2008) *Abordagens das revistas brasileiras de ciência da informação e biblioteconomia a respeito do letramento informacional* // *Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina*. 13 (2008) 145-158. http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2684291&orden=0 (2010-01-15).
- Da Silva, A. *et al* (2009). *Literacia informacional em Portugal: estado da questão e avanços dos resultados duma investigação: eLit.pt*. European Conference on Reading e no 1º Forum Ibero-Americano de Literacias. <http://www.littera-apl.org/conference/index.php?opcao=19&ling=1> (enero 15 de 2010).
- Da Silva, A. *et al* (2010). *A study on information skills in Portugal: Information Literacy and the European Higher Education Area -some global results-*. // *Congreso INFO 2010-Cuba*. Panel Alfabetización Informacional. <http://www.congreso-info.cu/miercoles2010> (2010-05-10).
- Dudziak, E.A. (2002). *Information Literacy uma revolução silenciosa: diferentes concepções para a competência em informação*. CBBB 2002 Congresso Brasileiro de Bi-

- bioteconomía Ciencia da Informação e Documentação, Fortaleza-Brasil. <http://eprints.rclis.org/9166/1/CBBD2002DUDZIAK.pdf> (2009-10-08).
- Dudziak, E.A. (2003) Information Literacy: princípios, filosofia e prática. // *Ciência da Informação*. 32:1 (jan./abr. 2003) 23-35. <http://eprints.rclis.org/4727/1/DUDZIAKCiInf-2004-156.pdf> (2009-10-08).
- Dudziak, E.A. (2005). Competência em Informação: melhores práticas educacionais voltadas para a Information Literacy. Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, Curitiba, Brazil, 2005.
- Dudziak, E.A. (2008). Os faróis da sociedade de informação: uma análise crítica sobre a situação da competência em informação no Brasil. // *Inf. & Soc.: Est., João Pessoa*. 18:2 (maio/ago 2008) 41-53. <http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/1704/2109> (2010-01-10).
- Dudziak, E.A.; Ferreira, S. (2004). La alfabetización informacional para la ciudadanía en América Latina: el punto de vista del usuario final de programas nacionales de información y de inclusión digital. // *World Library and Information Congress: 70th IFLA General Conference and Council. "Libraries: Tools for Education and Development"*. <http://archive.ifla.org/IV/ifla70/papers/157s-Pinto.pdf> (2010-01-10).
- Dudziak, E.A.; Villela, M. (2005). Learning Library: a importância da competência em informação do bibliotecário. *Proceedings 21*. // Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, Curitiba. <http://eprints.rclis.org/archive/00004728/> (2010-01-10).
- EDUTEKA (2006). Modelo Gavilán: Competencia para Manejar Información (CMI). <http://www.eduteka.org/modulos/1/150> (2010-01-15).
- Eisenberg, M.B.; Lowe, C.A.; Spitzer, K.L. (2004). Information literacy: Essential skills for the information age (2nd ed.). USA: Libraries Unlimited, Westport, CT.
- Elmborg, J. (2006). Critical Information Literacy: Implications for Instructional Practice. // *Journal of Academic Librarianship*. 32:2 (Mar 2006) 192-199.
- Fernandez Aballi/UNESCO (2007). Building National Information Policies: Experiences in Latin America. (Ed) The Information Society Division, Communication and Information Sector. Kingston: UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001528/152806m.pdf> (2009-12-20).
- Ferreira, S. (1995) Novos paradigmas da informação e novas percepções do usuário. // *Ciência da Informação*. (1995) 25:2. <http://revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/view/440/398> (2009-12-08).
- Gibson, C (2008). The History of Information Literacy // Blakesley Lindsay, E.; Cox, C.N. (Ed) *Information Literacy Handbook*. Chicago: ALA, ACRL. 2008, 10-23.
- Gómez Hernández, J.A. (2000) Experiencias de alfabetización informacional en Universidades españolas. Congreso "Retos de la Alfabetización Tecnológica en un Mundo en Red". Cáceres. Extremadura. Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. Enero. 2000. <http://www.um.es/gtiweb/jgomez/publicaciones/alfauinvercaceres.PDF> (2009-09-22).
- Gómez Hernández, J.A. (2008). Aprender a enseñar competencias informacionales a los usuarios: avances en la formación profesional en España. // *Anuario ThinkEPI*, 2008. <http://www.thinkepi.net/aprender-ensenar-competencias-informacionales-a-los-usuarios-avances-en-la-formacion-profesional-en-espana#comments> (2009-11-22).
- Gómez Hernández, J.A.; Pasadas Ureña, C. (2003). Information Literacy developments and issues in Spain. // *Library Review*. 57:7 (2003) 340-348.
- Gómez Hernández, J. A. ; Licea De Arenas, J. (2008). La alfabetización informacional: su reflejo en la formación de los bibliotecólogos y en los servicios de las bibliotecas de universidades públicas de México y España. // VIII Encuentro EDIBCIC (Asociación de Educadores, Investigadores de Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la Información y Documentación de Iberoamérica y el Caribe). México, D. F. Noviembre 12-14.
- Gómez Hernández, J.A.; Licea de Arenas, J.; Rodríguez, J. V. (2004). Information literacy: implications for Mexican and Spanish university students. // *Library Review*. 53:9 (2004) 451-460.
- Grassian, E.; Kaplowitz, J.R. (2009). *Information literacy instruction: Theory and practice*. 2nd ed. New York: Neal-Schuman.
- Guerra Pérez, Y.; Martí Lahera, Y. (2010). La Alfabetización Informacional en la formación pre y posgradual de bibliotecarios: Breve mirada desde el análisis documental. Congreso INFO 2010-Cuba. // Panel Alfabetización Informacional. <http://www.congreso-info.cu/UserFiles/File/Info%202010/Trabajos/Guerra%20P%C3%A9rez,%20Yosva%20nyINFO%202010.doc> (2010-05-10).
- Huston, M. (1999) Towards Information Literacy: Innovative Perspective for the 90s. // *Library Trends*. 39:3 (1999) 12-17.
- INFOMED (2008). Normas de competencias informacionales para el Sistema Nacional de Información en Salud - Manifiesto de la Alfabetización Informacional en las Bibliotecas de Ciencias de la Salud de Cuba.
- Lau, J. (2007). INFOLIT in Latin America (Charter III). // Lau, J. et al. *Information Literacy: An international state-of-the-art report*. UNESCO-IFLA. www.uv.mx/usbi_ver/unesco (2008-10-30).
- Lecardelli, J.; Schoffen, N. S. (2006). Competência informacional no Brasil: um estudo bibliográfico no período de 2001 a 2005. // *Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação: Nova Série*, São Paulo. 2:2 (2006) 21-46. <http://www.febab.org.br/rbbd/ojs-2.1.1/index.php/rbbd/article/view/16/4> (2009-01-15).
- Licea de Arenas, J. (2009). La alfabetización informacional en el entorno hispanoamericano. // *Anales de documentación*. 12 (2009) 93-106. <http://revistas.um.es/analesdoc/article/viewFile/70261/67731> (2009-12-10).
- Lorenzen, M. (2001). A Brief History of Library Information in the United States of America // *Illinois Libraries* 83:23 8-18.
- Manchester Metropolitan University (2005). *Information Literacy; A Literature Review*. <http://www.learnhigher.mmu.ac.uk/research/InfoLit-Literature-Review.pdf> (2009-11-11).
- Markless, S.; Streatfield, D.R. (2007). Three decades of information literacy: redefining the parameters. // Andretta, S. (Eds), *Change and Challenge: Information Literacy for the Twenty-first Century*, Auslib Press, Adelaide, 2007. 15-36.
- Marzal, M.A.; Calzada Prado, J. (2007). 15 años de Alfabetización en Información: investigación internacional recogida en LISA, ERIC y SSCI entre 1990 y 2005. // *Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios*. 22:86-87 (2007) 15-27.
- Meneses Placeres, G. (2009). Evolución y estado actual de la alfabetización en información en Cuba. // *Acimed* 19:5 (mayo 2009) 1-19 <http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v19n5/aci06509.pdf> (2009-12-08).
- Menou, M. (2004). La alfabetización informacional dentro de las políticas nacionales sobre tecnologías de la información y comunicación (TICs): la cultura de la información, una dimensión ausente. (Traducción). //

- Anales de Documentación. 7 (2004) 241-261 http://eprints.rclis.org/style/images/fileicons/application_pdf.png (2009-12-08).
- Miranda, A. (2007). Hacia la Alfabetización Informacional en América Central. // World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and Council, Durban, South Africa. <http://archive.ifla.org/IV/ifla73/papers/083-Miranda-Arguedas-es.pdf> (2009-12-20).
- Miranda, A., (2007). Agenda para un Curriculum en Bibliotecología y Documentación con énfasis en Alfabetización Informacional para América Central. Boletín electrónico Facultad de Filosofía y letras Universidad Nacional de Costa Rica. Marzo. http://www.una.ac.cr/boletin_filosofia/abril07/documentos/ponencia_alice.doc (2009-12-20).
- Moore, P. (2002). Information Literacy: What's it all about?. Wellington: New Zealand Council for Educational Research (NZCER).
- Moore, P. (2005). An analysis of information literacy education worldwide. // School Libraries Worldwide. 11:2 (2005) 1-23.
- Naranjo Vélez, E. *et al.* (2006). Evolución y Tendencias de la Formación de Usuarios en un Contexto Latinoamericano. Medellín: CICINF-EIB Universidad de Antioquia.
- Olvera Lobo, M.D.; García Caro, C. (2000). // Presencia del área de Biblioteconomía y Documentación en otras titulaciones en las Universidades españolas. V. Encuentro EDBICIC. Granada: Facultad de Biblioteconomía y Documentación. 127-151.
- Owusu-Ansah, E.K. (2005). Debating Definitions of Information Literacy: Enough is Enough!. // Library Review. 54:6 (2005) 366-374.
- Pinto, M.; Sales, D. (2007) INFOLIT in Spain. (Charter 6). // Lau, J. *et al.* State-of-the-Art of Information Literacy. UNESCO-IFLA. http://www.infolitglobal.info/media/UNESCO_IL_state_of_the_art_report_-_Draft070803.doc (2008-12-30).
- Pinto, M.; Cordon, J.A.; Gómez. R. (2010). Thirty years of Information Literacy (1977-2007): a terminological, conceptual and statistical analysis // JOLIS. 42:1 (2010) 3-19.
- Pugh, J.H. (2006). Alfabetización informacional: experiencias en bibliotecas universitarias argentinas. // VII EDIBCIC-Encuentro Asociación de Educadores e Investigadores de Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la Información y Documentación de Iberoamérica y el Caribe. Marilia - São Paulo – Brasil. CD-ROM.
- Rader, H.B. (1999). The learning environment - then, now and later: 30 years of teaching information skills. // Reference Services Review. 27:3 (1999) 219-224.
- Rader, H.B. (2002) Information Literacy 1973–2002: A Selected Literature Review Bibliography. // Library Trends 51:2 242-259.
- Rader, H.B. (2003). Information Literacy: A Global Perspective. En: Information and IT Literacy: Enabling Learning in the 21st Century (pp. 24-42), edited by Allan Martin and Hannelore B. Rader. London: Facet Publishing.
- Saranto, K.; Hovenga, E. (2004). Information literacy - What's about? Literature review of the concept and the context International. // Journal of Medical Informatics. 73:6 (Jul 2004) 503-513.
- Uribe Tirado, A. (2010). La Alfabetización Informacional en la Universidad. Descripción y Categorización según los Niveles de Integración de ALFIN. Caso Universidad de Antioquia // Revista Interamericana de Bibliotecología. 33:1 10-45 (enero-junio 2010).
- Virkus, S. (2003). Information Literacy in Europe: A Literature Review. // Information Research. 8:4 (2003) <http://informationr.net/ir/8-4/paper159.html> (2009-11-22).
- Vives I Gràcia, J. (2004). La investigación sobre alfabetización en información en España: el grupo de trabajo Alfincat del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Anabad. Foro Biblioteca y Sociedad. <http://www.anabad.org/admin/archivo/docdow.php?id=167> (2009-12-20).
- Ward, D. (2006) Revisioning Information Literacy for Lifelong Meaning. // Journal of Academic Librarianship. 32:4 (Jul 2006) 396-402.

Recibido: 13-04-2010. Revisado: 06-07-2010. Aceptado: 06-07-2010.

